

**“NAVEGANDO EL FIN DE
LOS PUESTOS DE
TRABAJO: EL VALOR DE
LAS HABILIDADES EN EL
FUTURO LABORAL”**

TERESA VANESSA RODRÍGUEZ ARMAS

NAVEGANDO EL FIN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO: EL VALOR DE LAS HABILIDADES EN EL FUTURO LABORAL

INTRODUCCIÓN

En un entorno marcado por la transformación digital, la automatización y el auge de la inteligencia artificial, las organizaciones enfrentan el desafío de redefinir el trabajo y el talento. Comprender las tendencias del capital humano es esencial para anticipar los cambios que configuran el empleo del futuro. Dentro de estas Tendencias hablan de un mundo sin fronteras, éstas se han ido difuminando a la vez que los modelos del trabajo van sufriendo cambios. Por ello es necesario que tanto empresas como trabajadores se adaptan a los nuevos tiempos que surgen y de ahí la importancia que cobran estas tendencias. Surgen de esta manera modelos de trabajo cada vez más sostenibles, haciendo que cada vez “el trabajo sea mejor para las personas y las personas sean mejores en el trabajo”. Para su elaboración se han basado en las opiniones de responsables de empresas y de RRHH de todos los sectores y de muchos países. Consiguiendo de esta manera un recopilatorio que refleje de la manera más fiel posible la realidad hacia la que nos dirigimos. El presente informe tiene como objetivo analizar la tendencia “Navegando por el fin de los puestos de trabajo” dentro de las *Tendencias Globales del Capital Humano 2023*, destacando su impacto en la gestión del talento, la productividad y la cultura organizacional.

DEL PUESTO DE TRABAJO A LAS HABILIDADES

Esta Tendencia se basa en un enfoque centrado en habilidades, con el fin de gestionar el trabajo y a los trabajadores. Esta perspectiva basada en habilidades aumenta la productividad, la eficiencia y la eficacia, además de mejorar la agilidad de la organización pues permite que los trabajadores, según sus habilidades, ejecuten los trabajos que deben realizarse independientemente del puesto que ocupan o el área en la que trabajan. Por otro

lado, este enfoque consigue que las empresas sean capaces de retener el talento que poseen dentro de su organización, ofreciéndoles un lugar donde desarrollarse profesionalmente y crecer en este sentido. Además este enfoque ayuda a promover la diversidad y la equidad en el trabajo, al no tener en cuenta los títulos, la experiencia o la antigüedad a la hora de contratar, sino que da oportunidades a sus trabajadores y se compromete a mejorar sus habilidades y capacitarles, ofreciéndoles un trabajo en el que consigan ser mejores en el trabajo.

RETOS EN LA IMPLEMENTACIÓN Y RECOMENDACIONES PARA LAS ORGANIZACIONES

Sin embargo a pesar de que la mayoría de las organizaciones consideren que basarse en las habilidades sería exitoso y positivo, solo un 20% estarían preparadas para asumir ese reto, debido en gran parte a las mentalidades y prácticas heredada, que supondría uno de los grandes obstáculos entre otros. La tecnología en este caso no es vista como un gran problema.

Para conseguir el desarrollo de esta Tendencia, las organizaciones deben:

- En lugar de definir el trabajo por responsabilidades y tareas a realizar, se deben tener en cuenta las habilidades requeridas para su desarrollo.
- Utilizar la Inteligencia Artificial para hacer un estudio sobre las habilidades que poseen sus trabajadores, además de tener en cuenta, sus intereses, gustos preferencias laborales, etc.
- No ver a los trabajadores como seres anclados a un puesto de trabajo que realizar determinadas tareas prefijadas por el puesto que ocupan, sino verlo como de manera más amplia como una persona con diversas habilidades que ofrecer, pudiendo realizar diferentes funciones y trabajos que le gusten y llenen más, con los que pueda evolucionar y crecer dentro de la organización.

Si se tienen en cuenta los intereses, habilidades y preferencias de las personas se conseguirá que sean más felices y por ende realicen mejor el trabajo de la organización.

- Evaluar a los candidatos en función de sus habilidades, más que de sus títulos, experiencias, dando igualdad de oportunidades en el acceso al trabajo.

DESARROLLO PERSONAL Y PROFESIONAL

Como conclusión esta tendencia expone que no se trata de ejercer control sobre los trabajadores para ver qué trabajos pueden realizar, sino que hay que ver este enfoque basado en habilidades como oportunidad para que los trabajadores sean más autónomos y elijan los trabajos que les gusta realizar y para los que poseen más talento.

Por otro lado, este enfoque va más allá, pues no se trata de que la persona pongan a prueba solo las habilidades que ya poseen sino que las organizaciones les deben ayudar a desarrollar otras habilidades adyacentes, que les ofrezcan la oportunidad de crecer profesional y personalmente.

CAMBIOS EN EL MUNDO LABORAL: DIGITALIZACIÓN Y TELETRABAJO

El mundo laboral ha sufrido profundos cambios con la automatización de los empleos y la digitalización que cada vez se extiende más. Ha cambiado el trabajo que realizamos pero también los lugares desde donde lo ejecutamos. Ya no es necesario estar sentados en un puesto en concreto, cobra importancia el teletrabajo, poder realizar nuestras funciones desde otros lugares, el trabajo en remoto, que aunque lleva muchísimos años existiendo, es verdad que en España la pandemia del Covid 19 aceleró este proceso y muchas empresas y administraciones públicas han dejado el teletrabajo y la atención no presencial a usuarios implantada.

NUEVAS DEMANDAS DEL MERCADO LABORAL

El mercado laboral es cambiante y competitivo. Los lugares de trabajo ya no son lo que eran, ni los trabajadores de antes son iguales que los actuales. Antes se buscaba un trabajo para “toda la vida”, pues era considerado un privilegio, ahora buscamos lo que nos llena, no se tiene tanto miedo al cambio, no está tan extendida la idea de un trabajo hasta llegar a la jubilación. Están surgiendo nuevos puestos de trabajo y trabajadores que se deben adaptar a las nuevas exigencias que marca el mapa laboral actual. Por todo esto, las habilidades que se busca en los trabajadores hoy en día no son las mismas, que las que se buscaban tradicionalmente.

Esta tendencia consiste en dar valor a las habilidades de los trabajadores. Dejar de lado los puesto de trabajo estáticos, en los que las personas deben centrarse únicamente en realizar sus funciones profesionales y no ejecutando otras para las que incluso pueden tener más destrezas.

Las personas pueden realizar más de un puesto de trabajo, pueden adaptarse, aportar su punto de vista y perspectiva en diferentes tareas. Todo esto hace que la organización se nutra de la creatividad y la innovación que puede aportar dar la oportunidad a los trabajadores que realicen tareas que no son las habituales.

TECNOLOGÍA, AUTOMATIZACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

El avance de las nuevas tecnologías y su introducción cada vez más todos los ámbitos en general y en el profesional en particular han supuesto cambios profundos en las funciones y labores de muchos puestos de trabajo. Tareas realizadas por personas están siendo sustituidas y pasan a ser realizadas por la inteligencia artificial.

Esto es de gran ayuda y facilita además de agilizar muchas tareas, sobre todo sencillas y automáticas en las que muchas veces los trabajadores invierten mucho tiempo y dejan de avanzar en otras que requieren más atención por parte de las personas.

HABILIDADES BLANDAS Y COMPETENCIAS TRANSVERSALES

Debido a todo esta digitalización y al auge de las nuevas tecnologías, la tendencia del mercado laboral ha ido y seguirá cambiando. Tanto empresas como trabajadores han de adaptarse si quieren seguir formando parte de este mercado. Estas nuevas tendencias son:

- Se requiere cada vez más formación y adaptabilidad. Formación en competencias transversales así como en competencias digitales, imprescindibles para adaptarse a las nuevas exigencias.
- Aceleración de la digitalización en las empresas y automatización de los trabajos. Esto conllevará cambios en los empleos y en las formas de trabajar.
- La Inteligencia Artificial asumirá muchos trabajos automáticos, sencillos y repetitivos con lo cual las personas se encargarán de trabajos cada vez más técnicos en detrimento de los manuales y físicos.
- Cobra importancia el teletrabajo, la flexibilidad en las jornadas de trabajo, el trabajo por objetivos más que por cumplir un horario...

Todo esto conllevará que desaparezcan unos empleos y que aparezcan otros

Es por este auge de las nuevas tecnologías y la automatización de muchos puestos de trabajo que el ser humano debe adaptarse y no sólo aprender a convivir con las máquinas y beneficiarse de la ayuda que nos proporcionan sino que debemos ser mejores, exigirnos más y adaptarnos a esta gran revolución. Es por ello que marca la diferencia las habilidades de las personas, hacer las tareas en base a nuestras competencias, aprender nuevas tareas y adquirir nuevas competencias que permitan el desarrollo y crecimiento.

Por eso las empresas en sus procesos selectivos cada vez valoran y demandan más las habilidades blandas en los futuros empleados. Se refieren a las competencias transversales que vamos adquiriendo con la experiencia, como por ejemplo pueden ser la inteligencia emocional, el liderazgo, pensamiento crítico y analítico, orientación al cliente, trabajo en equipo, iniciativa, creatividad, empatía...entre otras. Son estas habilidades las que marcan la diferencia, las que nos distinguen y son insustituibles.

CONCLUSIÓN: EL FUTURO DEL TRABAJO

Además la adquisición de ciertas habilidades nos facilita movernos por la organización realizando las tareas que más nos apasionen, sin estancarnos en un puesto que nos limite.

Como conclusión ¿llegará el fin de los puestos de trabajo? La tendencia es que cada vez más las organizaciones busquen más competencias y habilidades en sus empleados que experiencia y formación, cada vez cobra más importancia el concepto de “talento” y con ello se buscan perfiles diversos que nutran a la organización. El futuro del trabajo no depende solo de la tecnología, sino de la capacidad humana para adaptarse, aprender y reinventarse. Las organizaciones que valoren las habilidades y el potencial por encima de los puestos serán las que lideren la nueva era laboral.

REFERENCIAS:

- ✓ Almagro Marcos, P. (2022, 14 de marzo). *El fin de los puestos de trabajo*. **Revista digital AEM**. <https://revista.aem.es/noticia/el-fin-de-los-puestos-de-trabajo>
- ✓ Innerarity, D. (2019, 2 de noviembre). *¿El final del trabajo?* **La Vanguardia**.
<https://www.lavanguardia.com/opinion/20191102/471316506901/final-trabajo.html>
- ✓ Deloitte. (s.f.). *Navegando el futuro del trabajo*. **Informe Deloitte**.
<https://www2.deloitte.com/uy/es/pages/human-capital/articles/Navegando-el-futuro-del-trabajo.html>
- ✓ Deloitte. (2023). *Tendencias Globales de Capital Humano 2023*. **Informe Deloitte**.
<https://www2.deloitte.com/pe/es/pages/human-capital/articles/tendencias-globales-de-capital-humano-2023.html>
- ✓ Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo. (2019). *Trabajar para un futuro más prometedor*. **Organización Internacional del Trabajo (OIT)**.
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---cabinet/documents/publication/wcms_662442.pdf
- ✓ Educaweb. (s.f.). *Tendencias del mercado laboral*. **Educaweb**.
<https://www.educaweb.com/contenidos/laborales/nuevas-profesiones/tendencias-mercado-laboral/>